

УДК 378.147.88

DOI 10.5281/zenodo.17283654

Научная статья

ГРУППОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ФИНСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СКАЗОЧНЫЕ УРОКИ» В РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА)

A GROUP PROFESSIONAL PROJECT OF LINGUISTICS STUDENTS AS A WAY TO INCREASE MOTIVATION TO STUDY THE FINNISH LANGUAGE (USING THE EXAMPLE OF THE "FABULOUS LESSONS" PROJECT AT THE A.I. HERZEN RUSSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY)

САМОЙЛОВА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

старший преподаватель,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

SAMOILOVA KSENIYA GENNADIEVNA,

Senior lecturer,

The Herzen State Pedagogical University of Russia.

В данной статье рассматриваются проблемы мотивации в изучении иностранных языков и пути их преодоления на примере создания групповых проектов. Проанализированы концепции мотивации и структурные компоненты мотивации в изучении иностранных языков отечественными учёными. На примере изучения финского языка с возможной экстраполяцией на другие иностранные языки рассматриваются групповые профессиональные проекты как способ повышения мотивации. Обосновывается идея проведения открытых уроков студентами-лингвистами как способ накопления профессиональных компетенций. В статье обобщается опыт применения получаемых студентами знаний на практике и мотивация к дальнейшему обучению с пониманием основ будущей профессиональной деятельности.

This article discusses problems of motivation in foreign language learning and ways to overcome them using the example of group projects. It analyzes concepts of motivation and structural components of motivation in foreign language learning developed by Russian scientists. Using the example of learning Finnish, with possible extrapolation to other foreign languages, group professional projects are explored as a way to increase motivation. The idea of conducting open lessons by linguistics students as a way to accumulate professional competencies is justified. The article summarizes the experience of applying the knowledge gained by students in practice and their motivation for further study with an understanding of the basics of future professional activity.

Ключевые слова: *мотивация, повышение мотивации, практико-ориентированное обучение, групповой проект, профессиональные компетенции, взаимодействие, проектирование урока.*

Key words: *motivation, increase of motivation, practice-oriented training, a group project, professional skills, cooperation, lesson engineering.*

Комплексная работа по внедрению гибких образовательных траекторий, развитию практико-ориентированного обучения при взаимодействии с работодателями и индустриальными партнерами, которая проводится педагогическими вузами [1], предполагает расширение взаимодействия педагогов высших образовательных учреждений с обучающимися во внеурочной деятельности. В рамках данной статьи предлагается рассмотреть один из видов такой деятельности, а именно групповые профессиональные проекты, которые являются синтезом различных методов обучения. Одной из целей подобных проектов является повышение мотивации обучающихся к иностранным языкам. И если традиционно популярные иностранные языки менее подвержены необходимости к мотивации, то, когда речь заходит о редких языках, вопрос с изучением встает наиболее остро. Целью обучения студентов в педагогическом ВУЗе является не только овладение иностранным языком, но и умение обучать ему следующее поколение. Следовательно, наша задача как преподавателей — обучить языку и привить интерес к его преподаванию. Особенности становления профессиональной мотивации у студентов педагогических специальностей — одна из серьёзных задач на протяжении всего процесса обучения. В данной статье рассматривается развитие мотивации к освоению иностранным языкам и мотивации к их преподаванию через создание групповых профессиональных проектов, связанных с проведением открытых уроков в школах и дошкольных образовательных учреждениях.

Теоретической базой при проведении исследования способов повышения мотивации к изучению иностранных языков послужили труды учёных В. Апелъта [11], Б.И. Додонова [2, с. 127], И.А. Зимней [3], А.Н. Леонтьева [4], А.К. Марковой [5, с. 87], Н.М. Симоновой [6], вслед за которыми мотивация рассматривается как совокупность самых различных побудителей (потребностей, мотивов, чувств, желаний, интересов и т. д.). Это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этой мотивацией деятельность [3, с. 99]. При этом мотивация к изучению иностранного языка является частью мотивационной сферы обучающегося в общей структуре его учебной деятельности [3, с. 100]. Переменность видов урочной и внеурочной деятельности как один из видов побудителей направлена именно на поддержание мотивации обучающегося в длительном и непростом процессе обучения.

Если говорить о структуре мотивации, которую И.А. Зимняя и В. Апелът применяют к изучению мотивационных процессов на примере обучения иностранным языкам, выделяют следующие компоненты: социальные, познавательные, коммуникативные, самореализации (самоактуализации), мотивы, созданные родителями и учителями по отношению к ученику [3, с. 100]. Безусловно, все вышеперечисленные компоненты мотивации являются основополагающими в создании и упрочении интереса к изучаемому предмету и, как следствие, повышение успеваемости.

Б.И. Додонов выделяет следующие структурные компоненты (мотивы) мотивации:

- 1) удовольствие от самого процесса деятельности;
- 2) прямой результат деятельности (создаваемый продукт, усваиваемые знания и т. д.);
- 3) вознаграждение за деятельность (зарплата, повышение по должности, слава и т. д.);
- 4) избежание санкции, которая грозит в случае уклонения от деятельности или недобросовестного ее исполнения; депривация страха наказания [2, с. 127].

Проблемы мотивации в изучении финского языка в школах и ВУЗах рассматривали отечественные ученые С.В. Коробейникова [7] и Н.А. Осьмак [8]. Поскольку сама по себе проблема мотивации в изучении иностранного языка уже давно находится в области интереса педагогов, психологов и методистов, существует целый комплекс исследований, посвященных выявлению возможных путей их преодоления [8, с. 212].

Групповые проекты рассматриваются как способы повышения мотивации на примере изучения финского языка студентами педагогического ВУЗа с учетом проработки вышена-

званных структурных компонентов мотивации. Фундаментом групповой проектной деятельности является практико-ориентированное обучение. В его основу положен деятельностный подход, то есть такой вид обучения, целью которого является формирование умений, которые востребованы сегодня в разнообразных сферах социальной и профессиональной практики, и понимания того, где, как и для чего полученные умения используются на практике [9, с. 56]. Практико-ориентированное обучение направлено на формирование интереса и позитивного отношения студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, а также на достижение планируемых результатов обучения в наиболее краткие сроки. В рамках изучения финского языка в РГПУ им. А.И. Герцена уже существуют проекты, связанные с внедрением городского пространства Санкт-Петербурга в образовательный процесс [10, с. 20].

Объединяя приобретаемые студентами профессиональные компетенции на стыке изучения иностранного языка и его дальнейшего преподавания, можно сделать выводы о том, что студенты могут попробовать себя в роли педагогов-организаторов открытых уроков на темы, соответствующие их профилю обучения. Проект получил название «Сказочные уроки» и проводится группами студентов на различных площадках, в том числе в школах, дошкольных учреждениях и детских библиотеках. Формат проведения — очный. Одной из задач является получение студентами практического представления о профессии, в том числе развитие коммуникативных компетенций и возможности их творческого самовыражения, а также получение навыков взаимодействия с детским и юношеским коллективом, преодоление барьеров, умение работать в команде, создание дружелюбной атмосферы. В основе «Сказочного урока» лежит художественный материал, тематически восходящий, в нашем случае, к сказкам северных народов. На подготовительном этапе проводится адаптация литературного произведения с учетом уровня владения языком, создаются интерактивные материалы для работы на уроке. В течение проводимого мероприятия гости урока знакомятся с культурой, эпосом, традициями, играми и бытом народов Севера.

В рамках реализации проекта наша задача состоит в организации открытых уроков по подготовленным темам в школах и дошкольных учреждениях и проведению их по согласованию с самими учреждениями.

Проектирование открытого урока — достаточно творческий, живой и гибкий процесс, в котором важно дать возможность организовать образовательную деятельность самим студентам. При организации обучения необходимо учитывать профессиональную направленность нашей специальности, поддерживать интерес студентов к изучению языков и знакомить их с культурой стран изучаемого языка. Цель проведения подобных занятий — применение получаемых студентами знаний на практике, подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности на различных этапах обучения, мотивирование студентов к продолжению обучения в ВУЗе с пониманием процессов будущей профессиональной деятельности.

В рамках реализации проекта ставятся следующие задачи:

1. Развитие коммуникативных компетенций обучающихся и возможности их творческого самовыражения.
2. Развитие методических навыков у студентов.
3. Повышение мотивации на различных этапах обучения.
4. Разработка и организация открытых уроков — важный этап актуализации и популяризации профессии учителя, с одной стороны, и, с другой, возможность получения практического опыта (помимо запланированных педагогических практик) в освоении будущей профессии.

При подборе площадки, на которой планируется проведение открытых уроков, прежде всего мы думаем об интересе со стороны предполагаемой целевой аудитории, что дает возможность творчества в процессе подготовки. Ориентируясь на актуальные интересы уча-

щихся, основными целями ставится получение студентами педагогического опыта, навыков работы с аудиторией и положительного восприятия получаемой профессии — важное «я могу!», которое позволяет студентам к моменту выпуска из университета задумываться о работе в учебных учреждениях.

Когда будущие учителя на практике работают с учениками, они по-настоящему познают свою профессию. Такой опыт раскрывает их потенциал, особенно если они могут выбирать для уроков самые разные темы. С другой стороны, формируется и положительный эффект для школьников, который поможет сформировать интерес учащихся к возможной будущей профессии учителя.

Студенты-лингвисты учатся реализовывать проекты с момента задумки до этапа рефлексии. У каждого, кто задействован в процессе создания урока, есть определенные задачи, которые студенты самостоятельно распределяют между собой, исходя из собственных компетенций и заинтересованности. Например, студенты, которые являются уверенными пользователями ПК, берут на себя подготовку электронных иллюстрированных материалов и пр. В подготовке одного урока студенты работают с текстами, занимаются их написанием и обработкой. В разработке следующего мероприятия роли студентов меняются, что даёт им возможность попробовать себя в новой сфере и расширить собственные компетенции. При этом именно групповая работа, где каждый может помочь другому, является основополагающей в случае реализации наших проектов. Подобное распределение ролей даёт возможность каждому, кто участвует в создании и реализации проекта, попробовать себя и быть важным звеном коллективной работы, что также положительно влияет на дальнейшую мотивацию в обучении. Подбор упражнений, полученных в процессе урока знаний — еще один важный этап подготовки к проведению мероприятия, позволяющий студентам продумать и реализовать творческие идеи в соответствии с целевой аудиторией и выбранной тематикой.

В совместной работе преподавателей со студентами планируется открытый урок со всеми его этапами и возможностью корректировки или частичного отступления от плана с учетом аудитории. Безусловно, у студентов возникает много вопросов по этапам проведения урока: сколько времени уйдет на одну/другую часть, каким образом успеть уложиться в этапах урока в отведенное общее время — со всеми этими вопросами сталкиваются начинающие педагоги. Для снижения эмоционально-психологической нагрузки заранее обуславливается, что реализация идеального плана возможна только при сопутствующих идеальных условиях, которые создаются самими студентами. А это значит, что любое отступление от плана — не препятствие, а возможность гибкости и понимания расставленных приоритетов. На предварительных встречах со студентами моделируются возможные затруднения при проведении уроков и способы их фиксации.

При проведении открытого урока обычно присутствует 3 или 4 студента, роли между которыми заранее распределены. Каждый из них ответственен за определенную часть занятия (при этом все имеют общий сценарий), однако они же являются помощниками друг друга на каждом этапе, что позволяет избежать конкуренции внутри группы. Традиционно на проводимых открытых уроках используется групповая рассадка. У каждой группы школьников/ дошкольников есть свой наставник — студент. Соответственно, каждый студент является наставником или ведущим на разных этапах.

Для этапа знакомства используются презентации и интерактивные задания, позволяющие установить контакт с группой. На следующем этапе — этапе вовлечения или мотивации к учебной деятельности — используются заранее выбранные упражнения (пазлы с героями сказок, загадки и пр.). Основной частью занятия обычно бывает игровой момент, где активно работающие дети могут стать героями сказки. Время проведения данного этапа зависит от количества вовлеченных детей, иногда он составляет 3/5 всего занятия. Для студентов как для организаторов открытого урока данный этап является достаточно сложным, поскольку

еще на этапе вовлечения необходимо выявить готовых к активной деятельности и заинтересованных детей. Предварительная работа в группах значительно упрощает задачу, помогая выявить тех, кто готов участвовать в реализации сказки.

После активной игровой части начинается следующий этап урока, его практическая часть — самостоятельная работа с предложенным материалом. Таким образом, дети разгружаются эмоционально, что даёт возможность отдохнуть после проведения активной фазы урока, а также закрепить полученные знания с использованием зрительной и моторной памяти.

Каждый этап — это серьезная работа не только с коллективом детей, но и между студентами, которые должны синхронизировать действия и понять настроение аудитории.

Проведение открытых уроков имеет положительный практический опыт взаимодействия студентов и учащихся. Во-первых, это возможность обретения практического опыта и развитие профессиональных компетенций, среди которых преподавательская, переводческая деятельность, а также развитие метанавыков, среди которых коммуникационные, межличностные и навыки работы в коллективе. Во-вторых, возможность творческой реализации в рамках обретаемой профессии. В-третьих, это повышение интереса к изучению иностранных языков и культур. Для аудитории школьников и дошкольников это возможности расширения культурологического и социально-гуманитарного знания. Считаем возможность дальнейшей реализации проекта в средних образовательных учреждениях, в том числе школах с углубленным изучением иностранных языков, а также на открытых площадках, которые предоставляют городские библиотечные пространства, с учетом расширения тем в совместной работе со студентами, изучающими другие иностранные языки.

При адаптации имеющейся модели «Сказочных уроков» следует обратить внимание на:

1. Количество студентов-организаторов мероприятия и распределение ролей между ними.
2. Выбор художественного материала — основы урока в соответствии с предполагаемой целевой аудиторией.
3. Проработку этапов урока, их взаимозаменяемость и изменение длительности этапа с учетом запроса аудитории.
4. Заключительное задание, которое поможет снизить эмоциональную нагрузку на обучающихся, при этом сохранит позитивное впечатление и поможет закрепить пройденный материал.

В поликультурном обществе с учетом расширения социокультурного пространства языковое образование имеет ключевое значение. Мотивация к обучению — ключ к формированию необходимых умений и навыков, которые позволят будущим выпускникам-лингвистам применять и адаптировать полученные знания в соответствии с запросами современного общества. Развитие подобных групповых проектов позволит привнести разнообразие в учебную деятельность, а также усилить практико-ориентированное обучение, которое, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, позволяет получить опыт практической деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Педагогические вузы России готовятся к переходу на новую систему высшего образования // Министерство Просвещения Российской Федерации: официальный сайт. 2025. 07 апреля. URL: edu.gov.ru/ (дата обращения: 27.08.2025).
2. Додонов Б.И. Структура и динамика мотивов деятельности // Вопросы психологии. 1984. Т. 4. № 4. С. 126–130.
3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 1991. 219 с.

4. Избранные психологические произведения. В двух томах. Том I / А.Н. Леонтьев; под редакцией В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, А. А. Леонтьева, А. В. Петровского. М.: «Педагогика», 1983. 392 с.
5. Формирование интереса к учению у школьников. НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. / Г. С. Абрамова, Б. М. Грицишин, Л. К. Золотых и др.; под ред. А. К. Марковой. М: Педагогика, 1986. 191 с.
6. Симонова Н.М. Экспериментальное исследование структуры мотивации при усвоении иностранного языка в ВУЗе: дис. ... кандидата психологических наук. М., 1982. 172 с.
7. Коробейникова С. В. Этно- и социолингвистические основы мотивации изучающих финский язык в Петрозаводском государственном университете // Финно-угорский мир. 2023. Петрозаводск, Т. 15. № 3. С. 343–355.
8. Осьмак Н. А. Проблемы мотивации в изучении финского языка и пути их преодоления // Успехи гуманитарных наук. Белгород, 2020. № 3. С. 211–215.
9. Белкина Н.В. Организация профориентации учащихся через систему практико-ориентированных заданий во внеучебной деятельности // «Большой Конференц Зал: дополнительное образование – векторы развития». СПб., 2018. № 1. С. 55-59.
10. Белкина Н.В. Использование городского пространства Петербурга при обучении финскому языку // Языки и культуры стран Северной Европы: исследование, преподавание, перевод: Материалы Второй международной конференции. М., 2024. С. 19-21.
11. Apelt W. Motivation und Fremdsprachenunterricht. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopadie, 1981. 165 p.

Поступила в редакцию: 03.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Самойлова К. Г., 2025.